

**ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ
KAZAKH NATIONAL CADEMY OF CHOREOGRAPHY
КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ**

КАЗАҚ ҰЛТТЫҚ

**ХОРЕОГРАФИЯ
АКАДЕМИЯСЫ**

**ҒЫЛЫМ АПТАЛЫҒЫ-2025 АЯСЫНДА ӨТКЕН
«ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ТҰЛҒАЛАРЫ»
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ
КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ**

14 СӘУІР 2025

**COLLECTION OF REPORTS OF THE INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«GREAT PERSONALITIES OF THE GREAT STEPPE»,
HELD WITHIN THE FRAMEWORK OF SCIENCE WEEK 2025**

APRIL 14, 2025

**СБОРНИК ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ВЕЛИКИЕ ЛИЧНОСТИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»,
ПРОВЕДЕННОЙ В РАМКАХ НЕДЕЛИ НАУКИ-2025**

14 АПРЕЛЯ 2025

ЭОЖ 001
КБЖ 72
F96

Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері,
педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор, Қазақ ұлттық
хореография академиясы ректоры Б.Н. Нүсіпжанованың
жалпы редакциясымен.

Редакциялық алқа:

Толысбаева Ж.Ж., Мұхамеджанова А.Т., Тургинбаева А.Н., Досжан Р.К.,
Сақтағанов Б.К., Кензикеев Р.В., Жунусов С.К., Бердімұхамед А.А.

РЕЦЕНЗЕНТТЕР:

Бәкірова С.А. – PhD, қауымдастырылған профессор, Хореография және Арт-менеджмент кафедрасы, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті.

Сайтова Г.Ю. – өнертану кандидаты, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Қазақ ұлттық хореография академиясы.

F96 Ғылым апталығы-2025 аясында өткен «Ұлы даланың ұлы тұлғалары» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының баяндамалар жинағы. – Астана: Қазақ ұлттық хореография академиясы, 2025. – 278 б.

ISBN 978-601-08-5206-8

Жинақта мәдениет пен өнер саласындағы өзекті мәселелерге арналған баяндамалар ұсынылған. Аталған конференцияға Қырғызстан, Болгария, Грузия, Қазақстан және басқа да елдердің еңбек сіңірген өнер қайраткерлері, ғалымдары қатысты. Конференцияға қатысушылар ұлы тұлғалар мен көшбасшылар, сондай-ақ олардың мәдениетті дамытуға және хореография өнерінің дамуына қосқан үлесі туралы баяндамалар ұсынылды. Сонымен қатар, өнер мәселелері жеке тұлғаны дамыту тәжірибесі ретінде қарастырылады. Баяндамалар жинағы мәдениет және өнер саласындағы зерттеушілерге, сондай-ақ оқырмандардың кең ауқымына арналған.

Қазақ ұлттық хореография академиясы
2025 жылғы 24 сәуіріндегі №9 хаттама
Ғылыми кеңесінде басылымға ұсынылды.

ISBN 978-601-08-5206-8

ISBN 978-601-08-5206-8

9 786010 852068

©Қазақ ұлттық хореография академиясы, 2025

РАБОТА МЫШЦ СПИНЫ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ У ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА

Агзамова Диана Олеговна

*старший преподаватель
Казахская национальная академия хореографии
Астана, Казахстан*

Карась Екатерина

*студентка 3 курса образовательной программы
«Педагогика хореографического искусства»
Казахская национальная академия хореографии
Астана, Казахстан*

Аннотация

В статье рассматривается роль мышц спины в подготовке и обучающихся спортивным балльным танцем. Анализируются биомеханические особенности работы мышц спины, их влияние на осанку, координацию и технику исполнения танцевальных элементов. Представлены методы тренировки, направленные на развитие силы, выносливости и гибкости спинного мышечного корсета.

Ключевые слова: *спортивные балльные танцы, мышцы спины, осанка, координация, биомеханика, физическая подготовка.*

Спортивные балльные танцы требуют высокой физической подготовки, где особое внимание уделяется мышечному тону, балансу и координации движений. Одним из ключевых элементов является работа мышц спины, так как они обеспечивают правильную осанку, контроль движений и устойчивость корпуса. В спортивных балльных танцах осанка и стабильность корпуса играют решающую роль в технике исполнения и эстетике движений. В спортивной практике общефизическая подготовка обязательна и необходима, для достижения должного уровня работоспособности, что в свою очередь дает возможность последующего увеличения объема специфических нагрузок и повышение степени тренированности в избранном виде спорта. И одной из базовых задач технической подготовки танцора является идеальное владение своим телом, где ведущими физическими качествами можно определить силу, скорость, координированность и гибкость. Недостаточное развитие мышц спины может привести к проблемам с балансом, быстрой утомляемостью и травмам. Несмотря на значимость этого аспекта, в научных и методических работах уделяется недостаточно внимания специфической тренировке мышц спины у танцоров.

На основании этого целесообразно исследовать биомеханическую роль мышц спины в спортивных балльных танцах и предложить эффективные методы их тренировки, а также:

1. Определить основные группы мышц спины, участвующие в движениях танцоров;

2. Изучить влияние мышц спины на осанку и координацию движений;

3. Проанализировать биомеханические нагрузки, возникающие в процессе выполнения танцевальных элементов;

4. Разработать рекомендации по тренировке и укреплению спинного мышечного корсета.

Рассмотрим анатомо-физиологические особенности работы мышц спины у танцоров. Танцевальные движения будут полностью контролируемые только когда мышцы работают слаженно. Основные свойства мышц – это возбудить и сократить. Мышцы спины условно можно разделить на глубокие (отвечают за стабилизацию позвоночника) и поверхностные (участвуют в динамике движений) (Таблица 1) (Билич, 2023: 122).

Таблица 1. Мышцы спины

Поверхностные	Глубокие		
	Поверхностные слой	Второй (средний) слой	Третий слой
Трапецевидная мышца	Ременная мышца головы	Поперечно-остистая мышца	Межостистые мышцы (шеи, груди, поясницы)
Широчайшая мышца спины	Ременная мышца шеи	Полуостистая мышца (грудь, шея, головы)	Межпоперечные мышцы (шеи, груди, поясницы)
Мышца, поднимающая лопатку	Мышца, выпрямляющая позвоночник	Многораздельные мышцы	Подзатылочные мышцы (большая задняя прямая мышца головы, малая задняя прямая мышца головы, нижняя косая мышца головы, верхняя косая мышца головы)
Малая ромбовидная мышца	Латеральный тракт: подвздошно-реберная мышца (поясницы, груди, шея)	Мышцы вращатели (шеи, груди, поясницы)	
Большая ромбовидная мышца	Промежуточный тракт: длинная мышца (грудь, шея, головы)		
Нижняя задняя зубчатая мышца	Медиальный тракт: остистая мышца (грудь, шея, головы)		
Верхняя задняя зубчатая мышца			

Источник: Билич Г.Л., Зигалова Е.Ю., (2023), *Анатомия человека*, 122 с. Москва: Эксмо

Всегда одновременно в организме происходят разнонаправленные изменения состояния мышц. Как например, сокращение одной группы мышц сгибателей и расслабление другой

противоположной по действию группы мышц, разгибателей. Отводящие и приводящие, супинаторы и пронаторы, все они располагаются определенным образом относительно осей вращения суставов и участвуют в определенных движениях (Томкевич, 2016: 44).

Основные группы мышц, которые мы задействуем в спортивных балльных танцах:

-Трапециевидная мышца – поддерживает положение головы и плеч. Участвует в подъеме лопаток, формирует линию плеч в позициях стандарта. Пример в движении поддержание рамки в медленном вальсе.

-Широчайшая мышца спины – участвует в координации движений корпуса и рук. Обеспечивает стабилизацию туловища и участвует в ротациях движениях. На примере движений открытых вращений в самбе, повороты в румбе.

-Ромбовидные мышцы – поддерживают лопатки в стабильном положении, стабилизируют лопатки и участвуют в удержании корпуса. Постоянное удержание танцевальной позиции в танго.

-Разгибатели спины – поддерживают вертикальное положение позвоночника. Поддерживают вытянутый корпус в медленном фокстроте.

-Выпрямители позвоночника (мышцы-разгибатели спины) – обеспечивают выпрямленное положение корпуса и поддержание осанки.

-Малая и большая круглая мышца – участвуют в отведении и вращении плеча, на примере движений акцентные повороты корпуса в ча-ча-ча и джайве.

Влияние мышц спины на технику исполнения танца. Спортивные балльные танцы требуют постоянного контроля положения корпуса и плавного взаимодействия с партнером. Позволяют выполнять сложные фигуры с амплитудными поворотами и сохранять контакт с партнером особенно в стандарте. Слабость мышц спины может приводить к:

- неустойчивости в поворотах;
- нарушению осанки (сутулость, прогиб в пояснице);
- дисбалансу между верхней и нижней частями тела;
- быстрому утомлению во время выступлений.

Недостаточная гибкость позвоночника связывается с мышечным дисбалансом, а недостаточная стабилизация позвоночника ведет к травмам (Хаас, 2019: 42). Физически слабые исполнители, не способны выполнять сложные движения с достаточной силой и правильным положением тела, им не хватает гибкости, ощущение физической слабости, что также предшествует получению травм. Задача педагога помочь обучающимся совершенствовать технику исполнения, через понимание своих биомеханических процессов работы тела.

Развитые мышцы спины помогают танцорам:

- сохранять вертикальное положение корпуса при вращениях;
- управлять положением плечевого пояса;
- снижать нагрузку на поясничный отдел и предотвращать травмы.

Мышцы никогда не работают изолировано, взаимодействие мышц осуществляется разными способами. Наиболее распространенной классификацией мышц является их деление на

агонисты (совершает действие/борец) и антагонисты (препятствуют действиям/соперник) и это деление весьма условно, так как эти роли не являются постоянными. Они меняются при изменении характера движения в суставе и зависят от того, какое именно действие совершается в суставе и откуда идет сопротивление (Каминофф, 2022: 82-83). Поэтому любая танцевальная фигура прежде всего система, которая состоит из последовательных суставных движений и мышечных сокращений. Формой является направление движений, шагов, характер определяет суть движения во времени, медленно, быстро, в среднем темпе. И именно принцип биомеханики, и системно-структурный подход к изучению движений, позволит обеспечить работу мышц, создавая усилие, которое достаточно для выполнения намеченного действия.

Биомеханические нагрузки на мышцы спины в бальных танцах. Во время выполнения вращений, наклонов и прогибов возникает значительное напряжение в пояснично-грудном отделе позвоночника.

В стандартных танцах (Венский вальс, Танго) нагрузка на мышцы-разгибатели спины особенно высока из-за необходимости поддержания устойчивой осанки. Также в европейских танцах движения имеют особый характер: мягкое, свинговое, широкое, плавное, со спусками и подъемами (медленный вальс, быстрый фокстрот), непрерывные (венский вальс, медленный фокстрот), с внезапными остановками, стаккатированное, компактное, с изменениями в направлении движения или сменой от медленного к быстрому (танго). Все это требует необходимости выработки и определенной работы мышц (ног, спины), необходимости силовой подготовленности спортсменов бального танца (Монахова, 2017: 217). В латиноамериканских танцах (Румба, Самба) большая подвижность корпуса требует гибкости и силы боковых мышц спины, что также обуславливает необходимость развивать физическое качество работы мышц тела танцора.

Методы тренировки мышц спины у танцоров, развитие силы в спортивных танцах оказывает влияние на специальную выносливость при выполнении большого объема специфических движений. Для эффективной подготовки танцоров необходимо сочетать силовые упражнения, растяжку и функциональные тренировки. Сильные мышцы спины, мышцы кора, рук дают возможность правильно держать корпус как в статике, так и в динамике, а также является результатом силы стабильности мышц, окружающих позвоночник и поддерживающих его естественные изгибы. В образовательной программе педагогика спортивного бального танца у обучающихся Казахской национальной академии хореографии в цикле базовых дисциплин, дисциплин вузовского компонента и компонента по выбору, включены и такие дисциплины как основы классического танца, экзерсис классического танца, практикум современного танца, основы народно-сценического, восточного, казахского, историко-бытового танцев, биомеханика движений в хореографии, что несомненно расширяет функции профессиональной и физической подготовки обучающихся. А также дает возможность целесообразно составлять и использовать, различные виды программ в

тренировочном процессе, включая специальные упражнения общефизической подготовки на развитие физических качеств. В таблице (Таблица 2) приведен один из примеров, комплекса упражнений для развития мышц спины у спортсменов бального танца:

Таблица 2. Комплекс упражнений для мышц спины у спортсменов бального танца

№	Тип тренировки	Упражнение	Источник движения	Цель
1	Силовая	«Лодочка» (прогиб лежа на животе с подъемом рук и ног)	Йога (Шалабхасана)	Укрепление разгибателей спины, ягодиц
2	Силовая	Подъем корпуса из положения лежа на животе	Балетная гимнастика	Усиление глубоких мышц спины и кора
3	Силовая	Работа с балансировочными платформами (Bosu)	Функциональный фитнес	Укрепление широчайших мышц спины
4	Растяжка	Поза ребенка (Баласана)	Йога	Растяжка поясничного отдела, расслабление
5	Растяжка	Прогиб в спине с захватом стоп лежа на животе	Йога (Дханурасана)	Раскрытие грудного отдела, растяжка квадрицепсов и спины
6	Растяжка	Растяжка через Port de bras во все направления	Классический танец	Мобилизация позвоночника, растяжка боковых мышц спины
7	Функциональная	Планка с поворотом корпуса/скручивания	Современный танец/Йога	Стабилизация корпуса, работа глубоких мышц
8	Функциональная	roll-up – roll-down из положения стоя (последовательное скручивание позвоночника)	Современный танец	Контроль позвоночника, активация мышц-стабилизаторов
9	Функциональная	Вытяжение рук и ног в балансе стоя на четвереньках	Йога (Баланс в позе тигра)	Координация, стабилизация, укрепление мышц спины и пресса
10	Функциональная	Спиралевидное скручивание с вытяжением руки	Современный танец / Йога	Улучшение мобильности позвоночника, активация косых мышц живота

Комплекс рассчитан на развитие гибкости, как физического качества, которое характеризуется степенью подвижности в основных суставах и способностью расслаблять мышцы, окружающие сустав. Так

как для развития гибкости более эффективно продолжительное пассивное растягивание при низком усилии и лучше после эффективной разминки. При неоднократных повторениях через небольшие интервалы времени длина мышцы увеличивается больше, чем при однократном воздействии. Гибкость неотъемлемая качество танцовщика и плохо гнущаяся спина затрудняет движения, связанные с перегибами корпуса, ограничивает движения плеча, локтя демонстрируя скованность. Развивая индивидуальные способности и степень их тренированности дает умение произвольно расслаблять мышцы, что помогает во время движения выполнять сложные комбинации, а за время отдыха обеспечивает быстрый отдых.

Таким образом, работа мышц спины играет важнейшую роль в тренировочном процессе исполнителей спортивных бальных танцев. Развитие силы, выносливости и гибкости спинного мышечного корсета способствует улучшению техники исполнения, снижению травматизма и повышению выносливости танцоров. Для повышения эффективности тренировочного процесса рекомендуется комплексный подход, включающий силовые упражнения, растяжку и функциональные тренировки. Специально разработанные упражнения, направленные на развитие конкретных групп мышц, вариативность и специфичность упражнений, дают превосходство как в индивидуальном, так и в общем тренировочном процессе. Перспективы дальнейших исследований включают изучение влияния различных тренировочных методик на стабильность корпуса и динамику танцевальных движений.

Список использованных источников:

1. Билич, Г. Л., и Е. Ю. Зигалова. *Анатомия человека: современный атлас с подробными иллюстрациями*. Москва: Эксмо, 2023.
2. Каплан, А. В. *Биомеханика спортивных движений*. Москва: Спорт, 2015.
3. Каминофф, Л., и Э. Мэтьюз. *Анатомия йоги. Новая редакция*. Пер. С. Э. Борича. Минск: Попурри, 2022.
4. Монахова, Елена Геннадьевна. «Особенности физической подготовки спортсменов-танцоров.» *Преподаватель XXI век*, № 2-1 (2017). Дата обращения: 03.04.2025. <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-fizicheskoy-podgotovki-sportsmenov-tantsorov>.
5. Соколов, В. И. *Физическая подготовка танцоров*. Санкт-Петербург: Наука, 2017.
6. Томкевич, М. С. *Основы анатомии, физиологии, биомеханики и медицины с элементами возрастной физиологии*. Москва: ГИТИС, 2016.
7. Хаас, Ж. Г. *Анатомия танца*. Пер. с англ. В. М. Боженков. Минск: Попурри, 2019.
8. Brown, J. *Functional Training for Dancers*. New York: Human Kinetics, 2020.
9. Pilates, J. *Muscular Control and Dance*. Chicago: Dance Books, 2016.
10. Wilson, D. *Dance and Anatomy: A Movement Guide*. London: Bloomsbury, 2018.